

PSIXOLOGIK TESTLARNI MILLIY MUHITGA MOSLASHTIRISHNING NAZARIY JIHATLARI

Turdimuratova Amangul Baymuratovna

NDPI, katta o'qituvchi

Аннотация. Мазкур мақолада психологик тестларнинг тузилиши, технологияси ва миллий муҳитга мослаштириш, тест натижаларининг саморударлиги, назарий алгоритми тавсифланган. Ушбу мақола асосида ёш психологлар ҳоқлаган психологик тестларни миллий муҳитга мослаштириш, тўғри ва саводли тестларни тузиш имкониятига эга бўлади.

Kalit so'zlar: haqiqiylik, samarali psixologik testlar, moslashitirish, standartlashtirish, ishonchlilik, psixologik testlarning amaliy ahamiyati, diskriminativlik, ob'ektivlik, me'yor

Аннотация. В данной статье рассматривается сконструирование, технология и адаптация психологических тестов к данному менталитету. Представлено эффективный способ обработки результатов тестирования и теоретический алгоритм построения психологических тестов.

Ключевые слова: валидность, эффективные психологические тесты, адаптация, стандартизация, надёжность, достоверность, практическая значимость психологических тестов, дискриминативность, объективность, норма

Abstract. This article discusses the design, technology and adaptation of psychological tests to this mentality. An effective method for processing test results and a theoretical algorithm for constructing psychological tests are presented.

Keywords: validity, effective psychological tests, adaptation, standardization, reliability, reliability, practical significance of psychological tests, discrimination, objectivity, norm

Uzoq yillar mobaynida psixologik testlarni moslashtirish ishlari, tadqiqot test markazlarida, nashriyotlarida katta guruhlarda konveyerlar kabi ichlab chiqilgan. Shuning uchun ham ko'pchilik psixologik testlarda mualliflari deyarli yo'q, faqat ichlab chiqaruvchi kompaniyaning belgilarini ko'rishimiz mumkin (OPQ 32 muallif - SHL group).

Tabiiyki, testlarni moslashtirish va qayta ishlashning texnologiyalari batafsil chet el davlatlarda ichlab chiqilgani sir emas.

Xorijda psixologik testlarni moslashtirish, testlar samorodorigining asosiy jihatlari belgilovchi mezonlariga katta jildlar, boblar va ushbu kitoblarda katta tafsilotlar berilgan (M. Downing, Handbook, 2006).

Amerikalik P. Klayn psixologik samaradorli testni tuzish uchun asosiy 4 ta mezonlarni amal qilinishi lozim:

1. Interval shkalalarini qo'llash
2. Ishonchlilik
3. Validlik
4. Diskriminativlik [8].

Demak, olimning fikriga ko'ra yuqarida keltirilgan 4 ta talablar bajarilsa psixologik testning natijali bo'lishiga erishish mumkin.

Rossiya psixodiagnostikasida psixologik testlarni bosqichma-bosqich qayta ichlab chiqish tamoyili ancha oldin taklif qilingan va xususan, mualliflari bilan 8 yil oldin amaliyotga tadbiiq etilgan [1]

Rossiyalik psixolog S. Duxnovskiy sifatli testlarni qayta ishlab chiqish uchun qo'yidagicha psixometrik talablarni ko'rsatadi:

1. Testning ishonchliligi
2. Testning validligi
3. Test normalarining mavjudligi
4. Rerezentativlik

Mamlakatimiz psixoxodiagnostikasi E.G'oziev, B.R. Qodirov, K.B.Qodirov, P. Ergashev, A.Rasulov lar tomonidan olib borilgan samarali ilmiy-tadqiqot ishlari natijasida rivojlanmoqda[4,5,6,7].

Ayniqsa, davlatimiz psixologlari tadqiqotlarda Spilberg-Xanin (E.G'oziev), G.Yu Ayzenkning intellektni urganish testi (E.G'oziev, R.Toshimov), Dj Ravenning "Progressiv matritsalar" testi (B.Qodirov), K. Yerasik testi, Qiziqishlar xaritasi, ustanovkalar va kasbiy yo'nalganlik metodikalari (B.Qodirov), oilaviy munosabatlarga bag'ishlangan Alyoshin testi (G'. Shoumarov, B.Umarov, N.Sog'inov) va boshqa metodikalarni moslashtirish hamda tadbqiq etish ishlari yo'lga qo'yilganining guvohi bo'lishimiz mumkin (A.Rasulov, 2020).

Qoraqalpog'iston psixodiagnostikasi va psixologik testlarni rivojlanishi bo'yicha qoraqalpoq muhitiga moslashtirish, standart holatiga keltirish bo'yicha bugungi kungacha hech qanday ma'lumot deyarli topilmadi.

Ma'lum bo'lganidek, psixologik testlarni milliy muhitga moslashtirish, standart holatga keltirish jihatlari yosh psixolog kadrlarni cho'chitib qo'ymasdan, vaqt, mablag' va testlarni tuzish texnologiyasi nazariyalarini chuqur egallash va amaliyotga tadbqiq etishni talab qiladi. Shunki, hoqlagan psixologik testlarni moslashtirish jarayoni avvalombor qo'yidagicha beshta qoidaga asoslanib amalga oshiriladi:

1. Ob'ektivlik
2. Ishonchlilik
3. Validlik
4. Norma
5. Amaliy mohiyati

Psixologik testning ob'ektivligi tushunchasi testda olingan birlamchi ma'lumotlar, ko'rsatkichlar, baholash va interpretatsiyalash eksperimentatorning xatti-harakati va sub'ektiv mulohazasiga bog'liq emasligini anglatadi. Birlamchi ko'rsatkichlar - respondent tomonidan test topshiriqlarini bajarish to'g'risidagi malumotlarni takroriy ichlagandan so'ng olingan ko'rsatkichlar hisoblanadi.

Psixologik testning ishonchliligi deganimizda, bu olingan natijalarning ketma-ketligi tushuniladi. Testning ishonchliligi olingan natijalarning qanchalik izchil yoki ishonchliligini bildiradi. Test bir xil namunada o'rtacha vaqt ichida bir necha marta o'tkazilsa, ishonchli test bir xil natijalarni beradi. Bu test ishonchli ekanligini anglatadi. Testning ishonchliligini tekshirishning ko'plab usullari mavjud.

Psixologik testning validligi ya'ni testning yaroqliligi test o'lchamoqchi bo'lgan narsani o'lchash darajasini ifodalaydi. Misol uchun, intellekt testi aql darajasini baholash uchun mo'ljallangan bo'lsa, u boshqa omillarni emas, balki insonning aql-zakovatini baholashi kerak. validlik testning qayta ichlash maqsadiga mos kelishini ko'rsatadi. Test validligini baholashning ko'plab usullari mavjud.

Psixologik testing normasi ma'lum bir test bo'yicha representativ tanlovning o'rtacha qiymatini bildiradi. Bu ma'lum bir jihatda ma'lum bir namunaning o'rtacha standarti haqida fikr beradi. Testning normasi testni qayta ishlab chiquvchi shaxs tomonidan ishlab chiqilgan standart balga aytiladi. Testning kelajakdagi foydalanuvchilari o'zlarining normal darajasini bilish uchun o'z ballarini me'yorlar bilan solishtirishlari mumkin.

Psixologik testning amaliy ahamiyati test bajarish uchun zarur bo'lgan vaqt, masofa, test punktlari yoki savollar soni, ball va boshqalar nuqtai nazaridan amaliy bo'lishi kerak. Test juda uzoq va javob qiyin bo'lmasligi, shuningdek ball hisoblanishi kerak[9].

Misoli uchun, 8-9 sinf o'quvchilari uchun 50 savollari bor test jamlanmasi 2 soatga mo'ljallangan bo'lib, eng optimal' vaqt 30 daqiqa, tushunarli, test ishtirokchilarining o'z ona tilida, oddiydan murakkablashtirish ketma-ketligida tuzilishi kerak

I.Maxmudov va J.Qorabaev o'zlarining “Rahbar shaxs psixodiagnostikasi” kitobida psixologik testlarning sifatlari va ma'lum mezonlarga jabov berishini aytadi. Bular:

1.ob'ektivlik

2. Validlik
3. Rerezentativlik
4. Moslashganlik
5. Ilmiylik[2]

Ularning fikricha testning ob'ektivligi olingan test natijalari tadqiqot o'tkazayotgan odamning shaxsiy xususiyatlariga bog'liq bo'lmasligini anglatadi. Testdan boshqa tadqiqotchilar foydalanganda ham bir xil natija olinishi lozim. Shunigdek testning validligi aniq bir sifatni aniqlashga yo'nalganligini ifodalasa rerezentativlik test yordamida olingan natija odamlar orasida teng taqsimlangan bo'lishi kerak (I.Maxmudov, J.Qorabaev 2013).

Psixolog A. Rasulov o'zining "Psixodiagnostika" o'quv-metodik qo'llanmasida xorijiy psixologik testlarni moslashtirishda qo'yidagicha qoidalarga amal qilishni ta'kidlaydi[5]:

1. Testning original variantidan ikkinchi tilda tarjimasi bo'yicha dastlabki variantini tayyorlash
2. Lingvist va testning original variantini tushunuvchi mutaxassisni jalb etish orqali test mazmunini ekspert baholash;
3. Testni asli bilan eksperimental tajribasidagi shkalalarni ekvalentligini tekshirish;
4. yangi shkalalarni o'rnatish va mahalliy tanlanmalar bo'yicha mos me'yorlarni to'plash. (Yu.L.Xanin, 1977)

Psixodaignostik testlarning effektivligini quyidagi shartlar belgilaydi:

- Shkalalar intervalidan foydalanish
- Ishonchlilik
- Validlik
- Diskriminativlik
- Normativ ma'lumotlar yig'ish

Test topshiriqlarining ichki muvofiqlik darajasiga egaligi va tekshiriluvchidan bir necha bora test topshirig'i sinab ko'rilganda natijalarning bir xil miqdoriy kursatkichga ega bo'lishi uning ishonchliligini belgilaydi (A.Rasulov, 2009)

Biz M. Dauning, N. Baturin, N. Mel'nikovlarning psixologik testlarni tuzish texnologiyasi, moslashtirish, standartlashtirish uchun 14 umumiy sxemasiga amal qildik. Bular qo'yidagicha:

1. Test rejasini loyihalashtirish
2. Test mohiyatini ifodalash
3. Test xossasini tuzish
4. Test punktclarini qayta ishlash
5. Testni jamlash
6. Test punkclarining tahlili, korrektsiyasi, aprobatsiyasi
7. Test o'tkazilish protsedurasini aniqlash
8. Testning ishonchliligi, validligini tekshirish va o'rganish
9. Standartlashtirish uchun ommaviy tekshirish
10. Diagnostik va interpretatsiya hisobotlarining sxemalarini qayta ishlash
11. Texnik hisobotlarni yozish
12. Yuridik jihatdan rasmiylashtirish
13. Nashrdan chiqarish
14. Testning qo'llanishini boshqa tadqiqotlar bilan qiyoslash.

Shuningdek biz psixologik testlarni milliy muhitga moslashtirishda mutaxassis, filologlarning ekspert sifatida ishtirok etishi va ulardan taqriz olish muhimligini ta'kidlaymiz va taklif qilamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Батури́н, Н.А. Пособие по разработке тестов достижений. Учебное пособие / Н.А.Батури́н, Н.А. Курганский. - Челябинск, 2001. - 75 с.
2. И. Махмудов, Ж.Қорабаев “Раҳбар шахси психодиагностикаси”
Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқорuvi

академияси, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Фан ва технологияларни ривожлантириш қўмитаси-Т. Академия, 2013- 118 б

3.Кадиров К.Б. Индивидуал асимметрия қиёфаси шахс типологик хусусиятларини белгиловчи омил сифатида: Психология фанлари доктори диссертацияси автореферати.-Тошкент,2019.-63 б

4.Мельников В.М., Ямпольский Л. Т. Введение в экспериментальную психологию личности.-М.:Просвещение, 1985.-320 с

5.Расулов А. И. Психодиагностика: шахсни ўрганиш методлари ва методкалари// Маъсул муқаррир: психология фанлари доктори, профессор б.Э.Ғ. Ғозиев. Тошкент. Инфо Сапитал Гроуп, 2019.-199 б

6. Тошимов Р.Ю., Ғозиев Э.Ғ. Психодиагностика ва амалий психология-Т.:ЎЗМУ, 2004-132 б

7.Эргашев П.С. Симметрия ҳисси феноменологик таҳлили, диагностикаси ва коррекцияси: Психология фанлари доктори диссертацияси автореферати.-Тошкент, 2019.-63 б

8. П. Клайн. Справочное пособие по конструированию тестов.-Киев, 1994.-246 с.

9. Samuel O. Otiz, & Stacey A. Lella, St. John's University, Jamaica, NY Andrea Canter, NASP, Minneapolis Intellectual ability and assessment: a primer for parents and educators //MN The original edition of this handout appeared in Helping Children at Home and School II (NASP, 2004)

10. Handbook of test development / edited by Steven M. Downing, Thomas M. Haladyna. LB3051.H31987 2006 371.26 1—dc22